

MUSTAQIL FIKRLASH SHAXS XISLATI SIFATIDA

Jabborova Shahnoza Amon qizi

Osiyo xalqaro universiteti magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada mustaqil fikrlash ko'nikmalarini shakllanishi va rivojlanishi, shuningdek sharq mutafakkirlarining mustaqil fikrlashning ijtimoiy omillari haqidagi o'g'itlari, o'smirlarning tafakkur mustaqilligini rivojlanishining asosiy xususiyatlari haqidagi fikr mulohazalar yoritilgan.

Kalit so'zlar: Intelekt, axborot, globallashuv, ko'nikmalar, shaxsiy xususiyatlar, tafakkur,

Hozirgi davrda yoshlarni, ayniqsa o'smir va o'spirinlarni mustaqil, ijodiy fikrlashga o'rgatish yoinki ularda mustaqil fikr yuritish imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish, jonlantirish, ishga tushirish muammosi respublikamizning ta'lim tizimi oldida turgan dolzarb masalalaridan biridir, chunki, bu voqelik progress manbaidir. Mustaqil fikrlash yoki fikr yuritish o'quvchi aqliy faoliyatining, aql zakovatining muomala maromining va ongli xulq-atvorining yuksak faoliyatini talab qiladi. Har ikkala ta'lim shakli ham o'quvchilar aqliy mehnati, maqsadga yo'naltirilgan va muvofiqlashtirilgan diqqati yordami bilan amalga oshadi. Mustaqil fikrlashni o'stirish qiyinchilik tug'dirmaydi. Ijtimoiy me'yorlarni yengish, shaxsiy noaniqlikka qarshi turish va bu xususiyatni rivojlantirish yo'lidagi muhim qadamdir.

Respublikada «Ta'lim to'g'risida»gi qonunni, «Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi»ni ijtimoiy turmushda amalga oshirish jarayonida xalq xo'jaligining barcha jabhalarida «inson omili»ning roli ortib borishi kuzatilmoqda. Hozirgi davrda yuksak qobiliyatli mustaqil fikrlovchi mutaxassislarni tayyorlashga nisbatan talab kun sayin kuchayib bormoqda, modomiki shunday ekan, iste'dodli yakka shaxslardagina emas, balki barcha mehnatkashlarning ijodiy imkoniyatlarini

ro'yobga chiqarish muammosi zaruriyatga aylanib kelmoqda. Bunday ham ob'ektiv, ham sub'ektiv sharoitda inson va uning intellektual salohiyatiga aloqador bo'lgan fanlarning ahamiyati tobora ortib borishi, har bir yakka shaxsda namoyon bo'lgan va yashirin (latent) tarzda imkoniyatlaridan foydalanish, ularni ro'yobga chiqarish yo'l-yo'riqlarini ilmiy-nazariy hamda metodolik jihatdan ishlab chiqish ehtiyoji tabiiy ravishda tug'ilmoqda. Mustaqil fikrlash shaxsning xislati sifatida talqin qilinish muammosi echimi har qanday faoliyat turi orqali individual yoki jamoaviy yutuqlarga erishishning yuqori ko'rsatkichini ta'minlaydigan muhim omillardan biri hisoblanib, mexanizm funksiyasini bajaradi.

Mustaqil fikrlash shaxsiy xususiyat sifatida, shaxsiy o'sish va jamiyat taraqqiyotining poydevoriga tamal toshi bo'lib turadi. Axborot va fikrlarga boy dunyoda mustaqil fikrlash qobiliyatini tarbiyalash nafaqat hashamat, balki zaruriyatdir. Ushbu maqola mustaqil fikrlashning mohiyatini o'rganadi, uning ahamiyati, xususiyatlari va shaxsiy va kasbiy sohalarga ta'sirini o'rganadi. Mustaqil fikrlashning ahamiyati: mustaqil fikrlash innovatsiyalar, taraqqiyot va yaxshi xabardor jamiyat uchun kanalizator bo'lib xizmat qiladi. Bu shaxslarga statusiga qarshi chiqish, taxminlarga shubha qilish va turli nuqtai nazarlarga hissa qo'shish imkoniyatini beradi. Tez rivojlanayotgan davrda dunyoda mustaqil fikrlay oladiganlar jamiyatni konstruktiv rivojlanish sari boshqaradigan o'zgarishlar agentiga aylanadi. Mustaqil fikrlash ko'nikmalarni shakllantirish uchun muammoni ijodiy hal qilish, xatolarni tan olish, haqiqat ustuvorligi, yetakchilik qobiliyatlari, o'ziga bo'lgan ishonch, uzluksiz izlanishlar natijasida hosil bo'ladi. Mustaqil fikrlash Sharq mutafakkirlarining asosiy tamoyillaridan biri edi. Ular nazariyalar va g'oyalar to'plamida o'zlari o'zlarini tarbiyalash, o'ylagan va yaratgan idealarga rioya etish, asrlik zamonning zaruriyatlarini o'tkazish imkoniyatini taqdim etadi. Mirzo Ulug'bek hamda Alisher Navoiy, Zahriddin Muhammad Bobur o'zbek adabiyot va ilm –fan asarlarini yaratishga o'zlariga maxsus mustaqil fikrlash rejalarini o'rganish, tartibga solish va rivojlantirishga o'z

hissalarini qo'shganlar. Alisher Navoiyning fikrlarida insoniyatning hamjamiyatga, adabiyot va san'atga e'tibor qaratish zarurligi, ma'naviyatning yuksalishi va intellektual qobiliyatning o'tkazishga katta e'tibor berilgan. A.Navoiyning mustaqil fikrlash haqidagi ma'lumotlar o'zbek adabiyoti va kulturasini tahlil qilishda muhim manbalar sifatida qaralgan. Abu Nasr Farobiyning "Fozil odamlar shahri" asarida birinchi bo'lib ta'lim va tarbiyaga ta'rif bergan. Farobiy o'zining fozil jamoasida odamlarni turli belgilariga qarab guruhlarga bo'ladi.

Bunda u, kishilarning diniy mansabiga, millatiga, irqiga qarab emas, balki tabiiy xususiyatlarga, qobiliyatlarga, aqliy iqtidoriga, bilim ko'nikmalariga va mustaqil fikrlashiga e'tibor berishlik zarur deydi. Yuqorida mutafakkirlarning pedagogik asarlarini o'rganish orqali shunday xulosaga kelish mumkinki, inson kamolotida ta'lim –tarbiyaning ahamiyatiga oid qarashlarini ijtimoiy-falsafiy fikrlar tarkibida emas, balki mustaqil risolalarida axloqiy masalalarni chuqur ilmiy-amaliy jihatdan ifodalangan, ilm-fan sohasida tarbiyani targ'ib qiluvchi fanlari orqali ham tadqiq etish, o'rganish navbatdagi vazifalardan biri hisoblanadi. Barcha ta'lim muassasalarida o'quvchilarni yoshiga mos ravishda ma'naviy-axloqiy fazilatlarni rivojlantirishga va o'zini-o'zi anglashga yordam beradigan mutafakkirlarimizning asarlarini darslik, o'quv qo'llanmalarda mujassamlashtirish uchun pedagogik–psixologik dasturlarni yaratish g'oyat muhimdir.

Tafakkur –bu bilish jarayoni, fikr yuritish faoliyati, prognoz qilish, anglashilgan bilimlar, muloqot negizi, aql sifati, zehni o'tkirlik shaxs sifati kabi tasavvur qilish mumkin. O'quvchilar tafakkurida sub'ektiv shaxsiy xususiyatga ega bo'lgan zaif jihatlar mavjuddir. Fikr yuritish faoliyatini nazorat qilishda qator kamchiliklarga yo'l qo'yiladi, masalan, faoliyat natijasini tekshirish sifatida qo'llanadi. O'quvchilarning tafakkuri asosan o'qish, amaliy mashg'ulot va mustaqil bilim olish faoliyatida jadal va uzluksiz ravishda rivojlanadi. Tafakkurning tanqidiy va tashabbuskorlik sifatlarida ayrim nuqsonlar uchraydi. O'quvchilarning intilishi bilan o'z-o'zini baholash o'rtasidagi munosabat

mutanosiblikka, o'zaro uyg'unlikka ega emas, shu tufayli imkoniyat aqliy zaxira bilan havoiiy orzular orasida ziddiyat vujudga keladi, natijada oqillik o'rniga g'ayirlik egallay boshlaydi. Bunday salbiy kechinmaning, shaxs illatining oldini olish va mutlaqo bartaraf qilish uchun maxsus treninglardan foydalanish ijobiy natijalar beradi. Ta'kidlab o'tilgan nuqsonlar, qusurlarga qaramasdan o'quvchilar tafakkuri ilk o'smirlik yosh davridan ham sifat, ham ko'lam, ham mazmun jihatdan keskin tafovutlanadi. Shunday qilib muayyan bir sohaning yosh mutaxassis kishisi –O'quvchisi yuksak aql-zakovat egasi, o'quvli-teran fikrli inson, iymonli, diyonatli shaxs, aniq dunyoqarashga; mustahkam e'tiqodga ega bo'lgan ziyoli, milliy mafkuraning jonkuyari, targ'ibotchisi sifatida ijtimoiy katta hayotga yo'llanma oladi. Shunday qilib, o'quvchilar narsa va hodisalar, voqelikni to'g'ri, oqilona, omilkorlik bilan aks ettirish, ijtimoiy hayot talabi va ehtiyojini anglash, ongli va mustaqil ravishda fikr yuritish faoliyatini tashkil qilish va boshqarish imkoniyatiga egadirlar. Buning uchun ularni mustaqil bilim olish faoliyatini to'g'ri uyushtirish va boshqarishga o'rganish yuksak samaraning kafolatidir. Mustaqil fikrlash, shaxsiy xususiyat sifatida , odamlarga tobora murakkab bo'lib borayotgan dunyoda harakat qilish imkonini beradi. Bu nafaqat shaxsiy o'sishga foyda keltiradigan, balki jamiyat taraqqiyotiga ham hissa qo'shadigan mahoratdir. Savol berish, uzluksiz o'rganish va ochiq fikrlashni rag'batlantiradigan muhitni yaratib, biz birgalikda o'zlarining innovatsion g'oyalari va haqiqatga qat'iy intilishi bilan kelajakni shakllantiradigan mustaqil fikrlovchilarni tarbiyalashimiz mumkin.

Xulosa o'rniga shuni aytib o'tish joizki, mustaqil fikrlashning qanday qobiliyatlarga ega bo'lgan o'smirlar uchun muhim rivojlanish imkoniyatlarini yaratish va jamoa hayotida qanday ta'sir qilishi haqida tushunchalar berildi. Mustaqil fikrlash shaxs xislati insoniyatning sarmoyadorligini va intellektual rivojlanishini oshirib borishda asosiy ahamiyatga ega bo'lgan. Sharq mutafakkirlaridan boshqa yana ko'plab olimlar mustaqil fikrlash haqida o'z qarashlarini yozib qoldirganlar va bu asarlarining barchasining zamirida katta

ma'no, ilmiy tushunchalar yotadi. Bularning barchasida shaxsning mustaqil fikrlashi va barkamol inson bo'lishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. O'zbek tilining izohli lug'ati. Ikkinchi jild. E- M. „O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2006 . 856b.
2. Avlaev O.U.Talabalar kamolotida ijtimoiy intellektual gender farqlari. “Psixologiya” ilmiy jurnali 2021.34-42 betlar.
3. Avlaev .O .,Butaeva .U .Shaxs kamolotining psixologik determinant . Xalq ta'limi ilmiy- metodik jurnali.2021. 6, 87-92 betlar.
4. Butayeva .U ., Avlaev O.,Abdumannotova N. Scientific and practical studies of psychological maturity of students./Journal of critical reviews. JCR. 2020;7[12] 3063- 3070/doi 10.31838/ jcr 07.12. 463.
- 5.MAKTABGACHA TA'LIM YOSHIDAGI BOLALARNI TABIAT BILAN TANISHTIRISH . Academic research in educational sciences, 2[10]1148-115.
6. Karimova V.M. va boshqalar.,„Mustaqil fikrlash”. T;Sharq -2000-112b.
7. G'oziyev .E.G.. UMUMIY PSIXOLOGIYA TOSHKENT 2007. 1-2 kitob.
- 8.G'oziyev .E.G. Muomala psixologiyasi.T-2002.